

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

1. "Sovg'a Ustozoda Zardo`zon" oilaviy korxonasi rahbari Jumayev Baxshillo Shirinovich bilan suhbatdan yozib olingan. 17.04.2022 yil
2. "Sovg'a Ustozoda Zardo`zon" oilaviy korxonasi rahbari Jumayev Baxshillo Shirinovich bilan suhbatdan yozib olingan. 17.04.2022 yil.
3. Buxoro viloyat davlat arxivi, M-1503-fond, 1-ro`yxat, 40-Ish 245-256-varaqlar.
4. BVDA, M-1503-fond, 1-ro'yxat, 40-Ish, 253-260-varaqlar.
5. Buxoro viloyat turizmni rivojlantirish departamenti joriy arxivi//Buxoro viloyatida turizmni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot. 01.12.2019 yil.
6. Murodov H.S. Buxoro turizmini rivojlantirishda madaniy sohaning o'rnini.// Zamonaviy dunyoda muzeyshunoslikning dolzarb masalalari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami - Toshkent, 2021. - №1 – B. 334-342.
7. Joriy arxivi, Buxoro viloyat turizm va sport Bosh boshqarmasi. Buxoro viloyatida turizm sohasi ko`rsatkichlari ma'lumotnomasi. 01.04.2022 yil holatida. 2022 yil.

**TARIXIY QADRIYATLAR TARG'IBOTI RAQAMLASHTIRISH
KONTEKSTIDA**

Boymurodova Muborak Qilich qizi

Chirchiq pedagogika davlat universiteti Gumanitar fanlar fakulteti

Tarix yo'nalishi 4-bosqich talabasi +998947382107

boymurodovamuborak@gmail.com

Ilmiy rahbar: O.M.Normatov ChDPU dotsenti, t.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqola tarixiy qadriyatlar targ'iboti; raqamlashtirish konteksti haqida so'z yuritilib, tarixiy qadriyatlar milliy o'zligimizni anglash va rivojlanish hamda taraqqiyotimiz uchun asos bo'lishi va ularni raqamlashtirish kontekstining ahamiyati va tarixiy qadriyatlarda tutgan o'rnini haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Tarixiy qadriyat, qadriyatlar, ma'naviyat, milliy meros, milliy qadriyat, raqamli texnologiyalar.

Inson paydo bo'lgandan buyon o'tgan davrda Ona zamin million yildan ortiq tarixni o'zida mujassam etgan. Olamning yaratilishi va inson tarixi to'g'risida juda ko'p rivoyatlar va afsonalar mavjud. Har bir inson hayotda yashar ekan o'zining fikrlari, qarashlariga va tushunchalariga ega bo'ladi. Bularni shakllantirish va rivojlantirishda tarix fanining o'rnini va roli benihoya kattadir. Tarix fani bu yer yuzida inson paydo bo'lishi va rivojlanish qiyofasining shakllanishidan tortib qabila, urug', davlatlarning paydo bo'lishi, rivojlanishi taraqqiyoti, tanazzullari va shaxslar, moddiy va yozma yodgorliklarni va boshqalarni o'z ichiga oladi. Inson o'z tarixini o'rganish orqali kishilik jamiyatining rivojlanish qonunlari taraqqiyotning bosqichlarini, jamiyatning inqirozli holatga tushish sabablarini va bundan chiqish yo'lidagi tajribalarini tushunib oladi, o'tmish saboqlaridan xulosa chiqaradi va

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

kelajakda to'g'ri yo'ldan borish lozimligini anglab yetadi. Shu jihatdan, tarix fani tarixiy jarayonlarning qonuniyatlarini va an'alarini tushunib yetishga, hozirgi zamanni to'g'ri anglab kelajakni asosli ravishda ko'ra bilishga ko'maklashuvchi ilm manbaidir.

Ajdodlarimiz tafakkuri va dahosi bilan yaratilgan eng qadimgi toshyozuvlar va bitiklar, xalq og'zaki ijodi namunalaridan tortib, bugungi kunda kutubxonalarimiz xazinasida saqlanayotgan ming-minglab qo'lyozmalar, ularda mujassamlashgan tarix, adabiyot, sa'nat, siyosat, falsafa, tibbiyot, matematika, minerologiya, kimyo, astronomiya va boshqa sohalarga oid asarlar bizning buyuk ma'naviy boyligimizdir. Biron-bir xalq o'z tarixini bilmay asrlar osha yaratilgan ma'naviy merosga tayanmay va uni yanada rivojlantirmay turib o'z kelajagini tasavvur eta olmaydi. Grek va Rim adiblari o'z asarlarida Markaziy Osiyo hududidagi xalqlar tarixi, madaniyati, qadriyatlari, urf-odatlar haqida ma'lumotlar qoldirganlar.

Jamiyat ma'naviyatini yuksaltirishda tarixiy xotira, ajdodlar tarixini bilishning, milliy-axloqiy qadriyat hamda an'analarning o'rni va ahamiyati kattadir. Qadriyat -inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan barcha narsalar, masalan, yaxshilik, moddiy va ma'naviy boyliklar, an'ana va urf odatlar va boshqalardir. G'arbda qadriyatlarni “Aksikologiya”(qadriyatshunoslik) fani o'rganadi. Qadriyatlar jamiyatda hurmatga ega kishilar, munosabatlar, moddiy-ma'naviy boyliklar majmuasidir.

Qadriyatlar tushunchasi muayyan hodisalarning insoniy, ijtimoiy va madaniy ahamiyatini ko'rsatish uchun qo'llaniladi. Ular tarix davomida shakllanadi. Taraqqiyot darajasiga ko'ra uning sifati va miqdori ortishi mumkin. Insoniyat tarixi o'zi yaratgan qadriyatlar dunyosining boyish va takomillashtirish tarixidir. Qadriyatlar va qadriyat mezonlari kishilarning xulq-atvorini tartibga solishga xizmat qiladi. Tarixiy meros va qadriyatlar tarixiy ongni shakllantiradi. Tarixiy-milliy qadriyatlar madaniy-ma'naviy bilimlarni boyitib g'oyaviy-ma'naviy yuksalishga xizmat qiladi. Qadriyatlarining barcha turlari insonning farovon, erkin yashashi ma'naviy-axloqiy kamol topishi uchun xizmat qiladi. Qadriyatlar o'tmish va hozirgi kun o'rtasidagi vorisiylikni ta'minlaydi, unda millat tarixi, o'tmishi va madaniyati namoyon bo'ladi. Tarixiy qadriyatlar bu bir xalq yoki jamiyat uchun muhim bo'lgan qadriyatlar, ma'naviy meros va madaniy an'analarni anglatadi. 1994-yili Respublika Ma'naviyat va ma'rifat jamoatchilik markazi tashkil etildi. Bu markaz xalqimizning boy ma'naviy merosini o'rganish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida mamlakat va millat kelajagini belgilaydigan ilg'or g'oyalarni amalga oshirgan. 2019-yil 3-mayda Prezidentimizning “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish to'g'risidagi qarori qabul qilindi.

Tarixiy qadriyatlar bir necha turlarga bo'linadi. Moddiy, ma'naviy turlarga shulardan moddiy tarixiy qadriyatlar bu ajdodlarimiz tomonidan qurdirgan va bizgacha yetib kelgan obidalar, arxeologik yodgorliklar ham kiradi. Samarqandning qadimiy obidalaridan biri

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

bo'lgan Registon maydoni, Go'ri Amir maqbarasi, Bibixonim jome masjidi, Afrosiyob shaharchasi va boshqalar mavjud bo'lib, bular orasida alohida ajralib turadigan inshootlardan biri Registon maydoni hisoblanadi. U uchta yonma-yon binolardan iborat bo'lib Mirzo Ulug'bek madrasasi 1417-1420 yillarda qurilgan. Bu inshoot Markaziy Osiyoda saqlanib qolgan eng qadimgi bilim yurti hisoblanadi. Tillakori madrasasi Samarqand hokimi Yalangtosh Bahodir tomonidan 1641-1646 yillarda qurilgan. Sherdor madrasasi Registon maydonidagi XVII asrga oid islomiy ma'rifiy va yodgorlik-diniy bino. Ichanqal'a Xivaning mustahkam devor bilan o'ralgan ichki shahri bo'lib uning qal'a devorining balandligi 8-10 metr, qalinligi 5-6 metr va tashqi perimetri bo'ylab uzunligi 6250 metr. Uning 4 ta darvozasi mavjud. Hozirgi kunda Toshkent shahrida joylashgan Ko'kaldosh madrasasi XVI asrda Shayboniylar davrida barpo etilgan. Uning qurilishiga “ko'kaldosh” laqabli bosh vazir boshchilik qilgan. Bu binolar yoki O'zbekiston hududidagi bohqa bir binolar ham bizning tariximizning va tarixiy qadriyatlarimizning bir qismi hisoblanadi. Ularning yoshi bir necha asrlar yoki qadimgi davrlarga borib taqaladi. Bu binolar asrlar osha yetib kelishi ham bu binoning qurilishida quruvchilarning qanchalik bilimdon ekanligini ko'rsatadi. Shuni ham aytib o'tish lozimki, inshootlar saqlanib qolgan bo'lsada tabiat hodisalari, inson omili natijasida qisman yoki biroz o'zgarishiga sabab bo'lgan. Ayrimlarini tiklashning iloji yo'q bo'ladi. Ana shunday vaziyatlarda bizga 3D modeli qo'l keladi. Ya'ni binoning ma'lum bir qismi yoki butunlay buzilgan joyi bo'lsa bu binoning 3D modeli yaratiladi.

Bizga tarix haqida ko'proq va kengroq tushunchalar olishimizga bilimlarimizni boyitishga yordam beradi. Hozir bunda tarixiy qiymati va ahamiyati benihoya katta binolarini tiklashning umuman imkoni bo'lmasa 3D modeli asosida qayta tiklaydi. Tarixiy qadriyatlarni raqamlashtirish bu moddiy va ma'naviy, tarixiy, boyliklarimizni elektron shaklda kelajak avlodlarga yetkazish uchun innovatsion texnologiyalardan keng foydalanishimizdir. Bu juda keng tushuncha bo'lib, nafaqat qadimiy obidalarni saqlash, balki tarixiy asarlarimiz va boshqalarni raqamlashtirish tushuniladi. Virtuallashtirish-raqamli iqtisodiyotda jismoniy va moddiy buyumlarni virtual ko'rinishga aylantirish tushuniladi. Virtual voqelik obyektlari odatda moddiy voqelikning o'xshash obyektlarining hatti-harakatlariga yaqinlashadi. Virtual voqelik sun'iy dunyoni quradi. Tarixiy qadriyatlarni raqamlashtirish bu zamonaviy texnologiyalarni ham tarix sohasida keng joriy etishni tushunishimiz mumkin. Masalan tarixiy qiymati juda bebaho bo'lgan yodgorliklarimiz borki, ularni ko'p ushlab yoki teginib bo'lmaydi. Chunki qadimiy bo'lganligi uchun unga ziyon yetishi yemrilishi mumkin. Ayrimlari aholi yashash hududlaridan ancha uzoq bo'lganligi bois u yerga borish oz bo'lsada qiyin bo'lsa bunda bizga ob'ektlarning raqamli nusxasini yaratish va buni xalq ommasi va o'quvchi yoshlarga yetkazishimizda foydalanishimiz mumkin.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Biz faqat bu bilan cheklanib qolmasdan O'zbekiston Respublikasi hududidan topilgan va bu topilgan topilmaning qimmatini va ahamiyatini dunyo bo'yicha yuqori bo'lgan topilmalarni asrab avaylashimiz lozim, bunda bizga ularni raqamlashtirish qo'l keladi. Bu tarixiy eksponatlarni va artefaktlarni onlayn platforma orqali ko'rishlari mumkin bo'lib, ular o'zlari qiziqqan tarixiy topilmalarni tadqiq qilishlari mumkin. Bunda topilmalarga ham ziyon yetmaydi. Vatanimiz O'zbekistonda buyuk bobolarimiz tomonidan yozilgan va bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan asarlar mavjud bo'lib, ularning ko'pchiligi bir nusxani tashkil etadi. Ularga teginishimiz bilan ularga zarar yetkazishimiz mumkin. Buning oqibatida uni qayta tiklay olmaymiz. Ammo biz ularni o'rganishimiz kerak bo'lsa, shu muamolarning oldini olish hamda va yechimlarini topishimiz lozim, ya'ni ularni skaynerlab elektron nusxasini qilsak, buning oqibatida kitoblarga ham zarar yetmaydi.

Bu o'z navbatida uning uzoq vaqt davomida saqlanib qolinishiga va kelgusi avlodlarimizga yetkazishimizga ham katta yordam beradi. Bundan tashqari kitoblarni elektron shakldagi variantga o'tkazganimiz sababli bu yosh tadqiqotchilar hamda bunga qiziqqan yoshlarimiz uchun imkoniyatlar eshigini ochadi. Ular joylarida o'tirgan holda qadimiy kitoblarni elektron nusxasini olishlari va bundan foydalangan holda tadqiqotlar olib borishlari va o'zlariga kerakli ma'lumotlarni olishlari mumkin bo'ladi.

Bu esa ularga izlanishlarini yanada chuqurroq olib borishlarida to'plagan ma'lumotlarining qiymatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari noyob va tarixiy kitoblarimizni elektron shaklga o'tkazganimiz sababli bunday qadimiy kitoblarimizni nafaqat O'zbekiston yoshlari balki bunga qiziqqan dunyo davlatlari yoshlari ham foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bularga ko'p misollar bor. Bizning buyuk bobolarimiz tomonidan yaratilgan asarlardan hozirgi kunda foydalanayotgan hamda bu dastur bo'lib kelayotganlari ko'pdir. Bunga misol sifatida “Tib qonunlari” asari tibbiyotda, “Al-jabr val-muqobala” matematikada, “Hidoya” esa islom huquqshunosligida necha asrlar davomidirki qo'llanilib kelingan. Biz bularga misollar aytib charchamaymiz, chunki ularning soni va ahamiyati qadri bugungi kunda ham yuqoridir. Biz yoshlar asrlar davomida vujudga kelgan va rivojlanib kelgan tarixiy qadriyatlarimizni avaylab asrab yanada chuqurroq o'rganishimiz hamda kelajak avlodlarimizga ham yetkazishimiz asosiy vazifamizdir. Chunki o'zining o'tmish tarixiga, madaniyatiga, tarixiy merosini bilgan va uni avaylab ko'z qorachig'dek asragan kelajak avlodlariga yetkazadidan xalqni istiqboli porloq va yorug' bo'ladi. Bugungi kunda qadriyatlarimizni nafaqat asrab avaylashimiz balki ularni yanada rivojlantirishimiz, targ'ib qilishimiz va raqamli texnologiyalar yordamida ularni keng joriy etishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: O'zbekiston, 2021.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

2. Matyaqubov X.H. O'zbekistonning eng yangi tarixi. – T.: 2021.
3. G'.M.Porsaev, B.Sh.Safarov, D.Q.Usmanova. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Toshkent. 2020.
4. Nazarov A. O'zbekiston milliy arxividagi Turkiston ilmiy jamyatlari fondlari hujjatlari. 2020.
5. Ishimov A.M. Milliy G'oya Rivojida Tarixiy Meros va Qadriyatlar Tizimi. Progress Annals:Jurnal of Progressive Reseach,1(8),72-78. 2023.